

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Абдуллаева Элина Асановна

Преподаватель, Ферганский государственный университет

Аннотация: В статье рассматриваются перспективные аспекты дополнительного профессионально-ориентированного и культурно-ориентированного образования как главной составляющей содержания современного образовательного процесса в вузе.

Ключевые слова: перспективные, аспекты, модели образования, современные технологии, профессионально-ориентированный, гибкость, вариативность, мотивированность, вебинары, кластеры.

OLIY TA'LIMDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DOLZARB JIHLTLARI

Abdullayeva Elina Asanovna

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: maqolada universitetda zamonaviy o'quv jarayoni mazmunining asosiy tarkibiy qismi sifatida qo'shimcha kasbiy yo'naltirilgan va madaniy yo'naltirilgan ta'limning istiqbolli jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: istiqbolli, aspektlar, ta'lim modellari, zamonaviy texnologiyalar, kasbga yo'naltirilgan, moslashuvchanlik, o'zgaruvchanlik, motivatsiya, vebinarlar, klasterlar.

CURRENT ASPECTS OF THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION

Abdullaeva Elina Asanovna

Lecturer, Fergana State University

Abstract: The article examines the promising aspects of additional professionally oriented and culturally oriented education as the main component of the content of the modern educational process at the university.

Keywords: perspective, aspects, educational models, modern technologies, professionally oriented, flexibility, variability, motivation, webinars, clusters.

В настоящее время активно внедряются в жизнь элементы новой по своему построению и содержанию (гуманистической, культуру-ориентированной) образовательной системы, совершается переход к продуктивной модели образования. В связи с этим важно отметить, что в настоящее время особую актуальность приобретают «различные формы дополнительного образования и обучения, позволяющие более полно удовлетворять профессиональные и культурные запросы учащихся и потребности страны в кадрах различной квалификации и специализации». [2, 186]

За последние время в области методики русского языка как иностранного была осуществлена огромная научно-исследовательская, научно-методическая работа в рамках указанной проблемы. В данном направлении можно отметить работы следующих исследователей: Афанасьев В. Г., Бестужев-Лада И. В., Валицкая А.П., Кедров Б.М. и др. Однако проблема использования современных образовательных технологий (онлайн-занятия, вебинары, учебные кластеры и т.д.) в преподавании русского языка в неязыковых вузах недостаточно разработана в методике преподавания русского языка как иностранного. Новая парадигма образования состоит в современной доминанте содержания, отражая профессионально-ориентированную и культуруориентированную структуру познания. При этом обучение ориентировано также на самостоятельное получение информации в профессиональной области, что связано с проблемами профессионального самосовершенствования, со степенью информированности будущих специалистов с учётом новейших тенденций и достижений современной науки.

Новейшие технологии, внедряемые активно в современный учебный процесс отечественных и зарубежных образовательных структур, имеют высокую образовательную значимость и педагогическую ценность не только с точки зрения повышения эффективности образовательных процессов, но главным образом, благодаря своей способности изменять структуру коммуникативных процессов обучения в соответствии с требованиями общественного процесса.

В чём преимущество современных технологий и методов?

1. в выявлении творческого потенциала учащейся молодёжи при использовании новых приёмов и технологий обучения русскому языку в вузовской аудитории;
2. в гибкости обучения при решении учебных задач;
3. в моделировании методов, приёмов и технологий активизирующего характера и средств их воздействия на обучаемых;
4. в выявлении механизмов эффективного и продуктивного развития

- личности студента на основе самостоятельного усвоения новых знаний;
5. в вариантности учебных заданий с учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся, доступности, сложности при получении знаний, т.е. выборе учебных задач наиболее интересных для студентов и соответствующих их потребностям;
 6. в мотивированности учебного материала, её востребованности студенческой молодёжью, желании в получении всесторонних знаний с учётом её будущей специальности, т.е. профессионально - ориентированные, жизненные, реальные учебные задачи и многое другое.

Многофункциональное и многогранное направление педагогической мысли, охватывающие всевозможные вопросы разработки и создания фондов новых методов, приёмов и технологий, а также компьютерных обучающих программ, электронных учебников, справочников, словарей, ридеров, а также средств компьютерной коммуникации, информационных банков и т.д. является одним из перспективных аспектов современных образовательных процессов.

Функционирование высокоэффективной модели обучения, основной целью которой является активное вовлечение каждого из студента в образовательный и исследовательский процессы, предполагает субъектно-субъектные отношения.

Использование возможностей учебных нанотехнологий позволяет существенно расширить диапазон применяемых видов познавательной деятельности и получаемых учащимися умений и навыков (онлайн-конференции между студентами одной или нескольких групп, презентации (самостоятельно подготовленных) студенческих вебинаров, учебно-познавательных кластеров, профессиональноориентированных учебных алгоритмов и др.). Такая познавательно-активизирующая модель обучения своей целью ставит организацию комфортных условий, при которых все студенты активно взаимодействуют между собой, что задаёт креативность, необычность, насыщенность и мотивированность учебного процесса.

Генерирование идей, работа мысли, «задействие» механизмов соперничества в учебном проблемном поле при использовании принципа «переоткрытия открытий», который описан в работах Института опережающих исследований им. Е. Л. Шифферса, позволяет сделать шаг вперёд на пути к творчеству, поиску, а также исследованию вариантов приобретения знаний, что на наш взгляд, приводит к развитию системы ценностей обучающихся, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального мировоззрения студенческой молодёжи.

По существу, такой подход при обучении представляет один из вариантов

коммуникативных технологий: их классификационные параметры совпадают, отвечает требованиям современной образовательной парадигмы — «научить самостоятельно учиться», т.к. любой обучающийся должен обрабатывать значительные объемы информации, погружаться в ситуацию, вникать в малейшие детали, оценивать альтернативы и риски, понимать других участников, «перенастраивать мышление» и т.д. [4, 276]

Здесь превалирует альтернативное мнение, моделируют различные ситуации, создаются условия, способствующие оздоровлению психологического климата на занятии, доброжелательной обстановки. Подобная методика принципиально меняет схему учебного процесса, «выдавая» результативность указанной технологии и методов.

Список использованной литературы:

1. Антология педагогической мысли Узбекистана. - Москва: Педагогика, 1996.
2. Решеткина И.В. Интерактивное обучение в контексте современных тенденций развития школьного и вузовского образования. - Казань, 2018.
3. Смирнов С.А., Котова И.Б. Педагогические теории, системы, технологии. - Москва: Академия, 2000.
4. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.- М.: Просвещение, 1989.- 231с. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта.- М: Педагогика, 1989.- 132с. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии.- М.: Педагогика, 1980.-146с.
5. Митина, Н. А. Современные педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы / Н. А. Митина, Т. Т. Нуржанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 1 (48). — С. 345-349. — URL: <https://moluch.ru/archive/48/6062/> (дата обращения: 19.01.2024).